

LOS TEXTOS DE LA CASA DE BERNARDA ALBA DE GARCÍA LORCA:
LA COPIA MECANOGRAFIADA ESPAÑOLA DE 1943

ANDREW A. ANDERSON
University of Virginia

RESUMEN: Hoy en día se sabe que en España circulaban copias mecanografiadas del texto de *La casa de Bernarda Alba* antes de la publicación de la primera edición de la obra en Argentina en 1945. Este hecho demuestra que al menos una copia, y tal vez más de una, debe de haberse hecho del manuscrito lorquiano en España en algún momento a partir de junio de 1936, la fecha de finalización de su composición. En este ensayo se presentan los datos disponibles sobre copias mecanografiadas subastadas o expuestas en salones o ferias en años recientes, pero cuyo paradero se desconoce en la actualidad, y a continuación se ofrece un estudio detallado de la única copia que se halla en un archivo público (el Archivo General de la Administración). Este análisis compara cuidadosamente los textos del manuscrito de 1936, de la copia mecanografiada de 1943 y de la primera edición de 1945 con el fin de trazar la historia de la difusión de la obra y extraer conclusiones sobre la relación entre las tres fuentes.

PALABRAS CLAVE: archivos - *stemma* - manuscrito - copias tempranas - Tomás Borrás

Incipit XLV (2025), 165-188

Entregado: 21/05/2025 - Aceptado: 5/08/2025

ABSTRACT: It is now known that typewritten copies of the text of *La casa de Bernarda Alba* were in circulation in Spain before the publication of the first edition of the work in Argentina in 1945. This fact demonstrates that at least one copy, and perhaps more than one, must have been made of the Lorca manuscript in Spain sometime after June 1936, the date when its composition was completed. This article presents the available data on typewritten copies auctioned or exhibited in salons or fairs in recent years, but whose whereabouts are not currently known, and then proceeds to offer a detailed study of the only copy to be found in a public archive (the Archivo General de la Administración). This analysis carefully compares the texts of the 1936 manuscript, the 1943 typewritten copy, and the 1945 first edition in order to trace the history of the work's dissemination and derive conclusions as to the relationship of the three sources.

KEY WORDS: archives - *stemma* - manuscript - early copies - Tomás Borrás

El único manuscrito autógrafo conocido de *La casa de Bernarda Alba* lleva inscrita al final la fecha "día viernes 19 de Junio 1936" (De Paepe, 1996: 15). La primera edición de la obra fue publicada por la Editorial Losada en Buenos Aires, y su colofón reza "Acabado de imprimir el día 14 de marzo de 1945" (García Lorca, 1945: 6). El retraso se explica fácilmente, porque en el lapso de casi nueve años había ocurrido una serie de acontecimientos trascendentes: la guerra civil española, el asesinato de Lorca, y el exilio de los hermanos y los padres del poeta a los Estados Unidos, donde se establecieron en Nueva York y sus alrededores. Mientras tanto, Guillermo de Torre, exiliado en Argentina, había emprendido la preparación de las primeras *Obras completas* de Lorca, seis volúmenes que salieron en el curso de 1938 bajo el sello de Losada. Cuando él se enteró, en agosto de 1940, de que los padres de Lorca habían llegado a Nueva York y de que habían logrado sacar de España, en sus maletas, el manuscrito de *La casa de Bernarda Alba*, se entusiasmó sobremanera ante la perspectiva de poder añadir otro tomo a los ya

editados (Anderson, 2024: 497-501). Sin embargo, la familia decidió en contra de la impresión inmediata (y su estreno teatral correspondiente), temiendo que la publicidad asociada con el suceso pudiera perjudicar a familiares suyos que todavía vivían en la España franquista. Por consiguiente, la primera edición (en la serie de “Biblioteca Contemporánea” y como volumen aparte de las *Obras completas*) no salió hasta 1945.

Sin embargo, ahora sabemos que antes de esa fecha, en los años justo posteriores al final de la guerra, circulaban en España copias mecanografiadas de esta obra teatral, copias que evidentemente debían de proceder, en su origen, de una fuente manuscrita y no de la imprenta. Varias personas las mencionaron: José Fernández Castro, Agustín Penón, Charles David Ley, José Luis Cano y Arturo del Hoyo entre ellas (Anderson, 2024: 492-493, 496-497).

Más allá de estas menciones anecdóticas, se ha documentado en años recientes la existencia de por lo menos dos, tal vez tres, de estas copias. En una subasta de 1999 organizada por la madrileña empresa de Fernando Durán se ofreció una “versión mecanografiada con variantes”, según el catálogo¹. Allí se reprodujo la cubierta del conjunto y se constó que este consistía de en 2 hojas más 54 folios en 4.º mayor, con encuadernación holandesa de época. En la descripción se precisaba que el texto “presenta centenares de variantes ortográficas, sintácticas e incluso de situación de los personajes respecto a la edición publicada por Losada en 1945”, y luego se refería a:

una razonable duda sobre si [...] Federico encargaría realizar, como era costumbre en él, un apógrafo a partir del original, hipótesis que apunta en parte Hernández y que explicaría que nuestra versión también contenga variantes algunas llamativas, en relación con el manuscrito original, en el caso de que procediera de ese supuesto apógrafo.

¹ El artículo número 300, en Anónimo, 1999: s. p. Un correo dirigido a la empresa en el que se pedía más información sobre esta subasta y el posible comprador no tuvo respuesta.

Finalmente, se apuntaba que:

El ejemplar que ofrecemos lleva exlibris de tampón de la biblioteca de Santiago Magariños, conocido censor de la posguerra civil, con número, y restos de una anotación a lápiz, borrada y de la que sólo se aprecia la última palabra “Ptas.” (¿pesetas?). Se ha mecanografiado sobre papel Torras-Domenech Extra-Dur y es limpia y cuidadosa, con escasas correcciones, algunas manuscritas a tinta.

El tampón o sello aludido apenas se distingue en la imagen de la cubierta reproducida, pero sí se ve claramente el número 6295 escrito en tinta negra dentro del círculo tenue. En cuanto a Santiago Magariños Torres (1902-1979), fue jurista y autor de orientación falangista. En los años cuarenta fue nombrado catedrático de Historia de la Universidad de Madrid, mientras que también ocupó los cargos de secretario del Consejo de la Hispanidad (f. 1940) y luego director de la editorial del Instituto de Cultura Hispánica (f. 1945). Además, en un documento de agosto de 1939 se describió como “Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid y secretario general de la Sección de Censura de la Dirección General de Propaganda” (expediente de depuración de Ángel Enciso Calvo). Lo encontramos trabajando en la oficina de censura solo durante los primeros años del régimen franquista (es decir, 1939-1941 aproximadamente), como ayudante de Samuel Ros² y como adjunto en la Sección de Libros bajo Juan Beneyto Pérez³. Años más tarde, en 1951 Juan Guerrero Zamora dio a conocer, en una serie de “Cuadernos de Política y Literatura”, un folleto titulado *Noticia sobre Miguel Hernández, poeta* ([Madrid]: [AGA, Artes Gráficas]), anticipo del libro, *Miguel Hernández, poeta (1910–1942)*, que iba a publicar el Instituto de Cultura Hispánica. Sin embargo, en aquel momento se armó una fuerte campaña anti-Hernández, el Instituto desistió de la publicación, y a causa del escándalo Magariños

² O’Leary & Thompson, 2023: 96. Alrededor de 1939 Ros era el encargado de la censura de obras teatrales.

³ Beneyto Pérez, 1987: 36. Alrededor de 1939 Beneyto Pérez era el jefe de la sección de censura de libros.

–el director de la editorial– no solo fue despedido sino exiliado (Ríos Carratalá, 2021: s. p.)⁴. En Venezuela, Magariños publicó en 1961 un sustancioso artículo sobre “García Lorca y la muerte”. Allí recordó su interacción personal con el poeta, en todos los años desde 1929 hasta 1936, para concluir llamando su muerte “aquel crimen de la torcida España”. Estos detalles sugieren que es posible que el mecanografiado le haya llegado a través de su contacto con los organismos oficiales de censura o de cultura, aunque es igualmente posible que lo haya obtenido por otras vías motivado sencillamente por su obvio interés en la obra lorquiana.

Hacia finales de 2003, tuvo lugar la séptima edición de la Feria Internacional del Libro Antiguo celebrada en el hotel Reina Victoria de Madrid, y allí se expuso “el manuscrito original mecanografiado de *La casa de Bernarda Alba*, de Federico García Lorca, preparado para su publicación, fechado en junio de 1936 y con el sello del censor” (Carazo, 2003: s. p.). Un año después, en el VIII Salón del Libro Antiguo montado en Madrid en 2004, sabemos que se incluyó en la muestra “una copia mecanografiada para la publicación de *La casa de Bernarda Alba*” (Zapata, 2004: 19)⁵. Es muy probable que fuera el mismo documento exhibido en ambas ocasiones, y además la mención del “sello del censor” nos inclina a pensar que se trataba de la copia subastada en 1999 y aparentemente comprada por un librero. Al mismo tiempo, sería importante notar que la formulación de la descripción ofrecida por Carazo podría sugerir que dicho mecanografiado había sido revisado por la censura en el mismo 1936, con visos a su impresión inmediata, hecho que por supuesto puede calificarse de completamente inverosímil.

Estas observaciones preliminares nos conducen al tema principal de este ensayo, que es otra copia mecanografiada, fechable en 1943, que

⁴Para otra versión ligeramente distinta de estos sucesos, véase Buero Rodríguez, 2017: 71, nota 42.

⁵He consultado el catálogo del Salón, y desgraciadamente, el mecanografiado no figura entre la selección de libros y manuscritos descritos allí. Un correo dirigido a la Asociación de Libreros de Viejo de España pidiendo más información sobre el asunto no tuvo respuesta.

se conserva hoy en día en el Archivo General de la Administración, ubicado en Alcalá de Henares⁶. Esta copia del texto debe de haber acompañado la solicitud oficial, presentada por Tomás Borrás (1891-1976) –periodista, novelista y dramaturgo– el 11 de septiembre de 1943, que pedía autorización para el montaje de la obra en el teatro Lara de Madrid durante la temporada venidera. Tras la lectura del texto, que ostenta una serie de palabras, frases y pasajes marcadas, subrayadas o tachadas con lápices gris, rojo y azul por los censores, la autorización fue denegada, decisión comunicada en un formulario de la Vicesecretaría de Educación Popular-Teatro, fechado el 24 y 25 de noviembre de 1943 y firmado por el delegado nacional de Propaganda y el jefe de la Sección de Cinematografía y Teatro, cuyos nombres o iniciales resultan ilegibles⁷. El número de referencia original del expediente es R-193 (y la signatura moderna del AGA es 73/08489).

El texto de *La casa de Bernarda Alba*, evidentemente proporcionado por Borrás en el momento de presentar su solicitud, ocupa tres cuadernos, cada uno sujetado con dos ganchos mariposa y con cubiertas delantera y trasera de cartulina áspera de color marrón. Las tres cubiertas traseras ostentan el sello de “Carmen Moreno | Copista Teatral | Murcia, 26, 1.º B | Tel. 77488 | Madrid”⁸. Los cuadernos consisten en 43, 41 y 34 hojas, respectivamente, mecanografiadas por una sola cara; la numeración de cada cuaderno vuelve a 1; la tinta morada utilizada sugiere que las páginas podrían haber sido ciclostiladas con una máquina Gestetner⁹. No hay ningunas correcciones manuscritas encima del texto

⁶ La reproducción de la cubierta delantera en el catálogo de la subasta nos permite tener la certidumbre de que se trata de una copia mecanografiada distinta, puesto que sus características no coinciden con las de esta versión de 1943.

⁷ En el archivo acompaña los dos formularios una lista de números de páginas donde había material considerado objetable y una serie de frases que resumían los principales rasgos negativos encontrados por el censor. Estos apuntes informales aparecen en el verso de un talón de recetas con el membrete de un médico.

⁸ Para más información sobre esta persona, véase Gómez García, 2019.

⁹ Reproducciones de la cubierta del Acto II, una página fuertemente censurada, los dos formularios y la improvisada lista se pueden consultar en Dinverno, Anderson y Maurer, 2025: 224-227.

mecanografiado. Este documento ha sido comentado por Ballesteros Dorado (2023: 15-19) y por O'Leary y Thompson (2023: 143-144)¹⁰, pero en ambos casos, los autores estaban interesados en los procesos de censura y en las reacciones y decisiones de los censores, y no en el texto en sí mismo, obtenido de alguna manera por Borrás a través de sus múltiples contactos dentro del mundo literario y enviado con la solicitud para permitir su evaluación.

Ahora bien, el manuscrito autógrafo de la obra fue guardado en secreto por la familia de Lorca durante la guerra civil y luego sacado del país en 1940 (Anderson, 2024: 488-491, 497-498), y la primera edición impresa no salió hasta 1945. Por consiguiente, la copia del texto manejada por Borrás tiene que haberse realizado antes del otoño de 1943, pero la precisión de la fecha dependería de las circunstancias bajo las cuales se efectuó la copia. Las dos opciones más probables para la fecha serían: (i) entre junio y agosto de 1936, y (ii) entre la primavera de 1939 y el otoño de 1943, aunque no podemos descartar por completo la posibilidad de que se hiciera durante la guerra civil. Igualmente, existen varios candidatos para el texto-base que fue copiado, y también para la persona o entidad encargada de preparar la copia en cuestión. En la primera categoría caben: (i) un hipotético manuscrito borrador, anterior al autógrafo conservado (el cual, por ende, sería una copia en limpio) (Hernández, 1998: 168-174); (ii) el mismo autógrafo conservado, sin o con unos últimos retoques posteriores que tiene encima; o (iii) una copia mecanografiada encargada por Lorca a una agencia profesional después de terminar la redacción de la obra pero antes de marcharse a Granada a mediados de julio de 1936¹¹. En la segunda categoría caben: (i) la agencia profesional, que podría haber conservado en sus

¹⁰ Aguilera Sastre (2013: 26-27) consultó los dos formularios y la hoja de apuntes, pero en aquel entonces, por el estado de organización del archivo, no pudo ver los tres cuadernos.

¹¹ En este caso no incluiría algunas revisiones posteriores que Lorca pudiera haber hecho: Hernández, 1998: 173; Anderson, 2024: 490, 494, 505.

archivos una copia al carbón; (ii) amigos de Granada a quienes Lorca facilitó un manuscrito o la hipotética copia mecanografiada madrileña (Anderson, 2024: 488, 491); o (iii) otra persona o entidad hasta ahora no identificada.

Si estas copias mecanografiadas hechas en España constituyen una rama de la *stemma* del texto, la otra rama principal consiste en la copia realizada por Francisco García Lorca, el hermano del poeta, entre 1940 y 1945 (Anderson, 2024: 501-502), y la primera edición de Losada preparada a base de esa copia. Sin duda Francisco habría corregido y regularizado ortografía y puntuación, y podemos suponer que Guillermo de Torre también se habría permitido ciertas pequeñas intervenciones editoriales. Puesto que no ha sobrevivido la copia hecha por Francisco¹², y tampoco disponemos de copias de actor utilizadas por Margarita Xirgu para el estreno porteño de la obra (que coincidió con la publicación por Losada), la edición de 1945 sería el testigo más cercano a la copia realizada por el hermano de Lorca.

En la Tabla 1, presento todas las variantes que se registran a base de un cotejo del Acto I del manuscrito de 1936¹³, la copia mecanografiada de 1943 y la primera edición de 1945¹⁴. Para facilitar el acceso al pasaje donde ocurre la variante, en la última columna doy el número de página correspondiente en la edición moderna de la obra preparada por Mario Hernández para Alianza. La puntuación de Lorca en sus autógrafos es notoriamente incompleta e inconsecuente, y sin duda él preveía que copistas o amanuenses la regularizarían automáticamente. Por esto, no he apuntado los centenares de casos de variación que se encuentran aquí.

Las variantes observadas pueden agruparse en dos categorías generales. La primera abarca las variantes producidas en el curso normal

¹²Es posible que se conserve entre lo que queda de los archivos de la Editorial Losada, desde hace tiempo inaccesibles.

¹³Guardado en el archivo del Centro Federico García Lorca de Granada.

¹⁴En sus notas Hernández (1998: 176-180) comenta las variantes de Losada con respecto al manuscrito.

de hacer una copia y pueden atribuirse a diversas razones: la corrección de faltas de ortografía en el original lorquiano; la interpretación errónea de palabras o frases; la lectura equivocada de la letra difícil y frecuentemente descuidada de Lorca; erratas de tecleo que pasaron desapercibidas para el mecanógrafo; locuciones modificadas o completadas automáticamente por el mecanógrafo pero que no se ajustan a lo escrito por Lorca. La segunda categoría de variantes incluye las divergencias más curiosas e interesantes pero menos frecuentes, donde es difícil reconciliar la versión ofrecida por Borrás [1943] con la que se encuentra en el manuscrito autógrafo. Comentaremos estos casos con más detalle.

He aquí unos pocos ejemplos de la primera categoría. Donde Lorca había escrito “(entra Adela) ¿y Angustias?”, Borrás [1943] reza “(Entran ADELA y ANGUSTIAS)” (61)¹⁵, pero es un error comprensible: en el manuscrito Lorca había tachado “entra Adela” y luego había vuelto a escribirlo abajo, mientras que los signos de interrogación que marcan “y Angustias”, especialmente el que cierra, son tan vestigiales que se parecen bastante a signos de paréntesis. En la letra de Lorca es frecuentemente difícil distinguir entre “a” y “o” o entre “a” y “e”; por eso, donde él parece haber escrito “Demasiada poca guerra”, Borrás [1943] lee o corrige a “Demasiado poca guerra” (65). Donde La Poncia habla de “vida sin secretos una con otra”, Borrás [1943] da “vieja sin secretos una con otra” (48). En el manuscrito el asta descendente de la “p” de “por” que se halla en la línea inmediatamente superior, y el asta ascendente de la “d” de “dolor” que se halla en la línea inmediatamente inferior, coinciden exactamente con el asta ascendente de la “d” de “vida”, dejando aislado el cuerpo de la “d” que se parece mucho a una “e”. Donde se supone que Lorca había escrito “sollozando”, no queda muy claro si la “s” y la “o” están tachadas o no, y puesto que la forma de la “z” se parece mucho a una “r”, es fácil interpretar la palabra como “llorando”

¹⁵ A partir de este punto, los números en paréntesis remiten a la edición moderna de la obra y corresponden con los números que se hallan en la última columna de las dos tablas.

(52). Donde Lorca había escrito “Los hombres se acababan de salir” por un desliz Borrás [1943] nos da “Los hombres se acaban de salir” (61). Y donde el texto lorquiano ofrece “Haceos cuenta que hemos” Borrás [1943] inserta un “de” idiomático: “Haceos cuenta de que hemos” (59).

Pasemos ahora a la segunda categoría. El subtítulo de la obra en la primera página del manuscrito, “Drama de mujeres en los pueblos de España”, se convierte en “Drama entre mujeres, en los pueblos de España”, frase que aparece en la cubierta delantera del cuaderno del Acto I en la versión de Borrás [1943] (43). Pero lo curioso del caso es el hecho de que, en el manuscrito, Lorca tachara “en tres actos”: “Drama ~~en tres actos~~ de mujeres”, y las palabras “en tres” se parecen bastante a “entre”. A continuación, la página titulada “Personas” en la copia de Borrás [1943] ofrece una serie de variantes con respecto del manuscrito (44). Mientras que las edades que Lorca atribuye a Bernarda, María Josefa, Angustias y Magdalena se reproducen debidamente, las de Amelia, Martirio, Adela, La Poncia y Prudencia todas desaparecen en Borrás [1943], omisión que es difícil explicar. Además, la indicación de la Criada como personaje y su edad no aparece en Borrás [1943]. Al consultar el manuscrito, podemos ver que la criada iba a llamarse Josefa, nombre tachado cuando Lorca añadió el personaje María Josefa entre Bernarda y Angustias. En el paréntesis que sigue el nombre: “Josefa (criada)”, las primeras letras de “criada” parecen estar sobrescritas encima del principio de otra palabra, con el resultado de que la palabra es difícil de descifrar.

En las acotaciones iniciales, no queda claro cómo el copista pudo leer “de acceso” donde el manuscrito pone “en arco”, si no leyó las dos palabras como una (“en arco” se convierte en “acceso”), y añadió “de” para que tuviera sentido (45). La construcción sintáctica poco frecuente utilizada por Lorca, “Era a la única”, fue interpretada y cambiada en dos maneras distintas por Borrás [1943] y Losada (45). Cuando entran las mujeres de luto la Criada reacciona, según el manuscrito “rompiendo a gritar”, lamentando el fallecimiento de Antonio María Benavides. Pero en Borrás [1943], la acotación reza “Rompiendo a llorar al verlas entrar”, que parece ser una invención del copista, siguiendo cierta lógica

de la acción de la escena, si es que no proviene de otra fuente (52). Otra variante curiosa ocurre cuando Borrás [1943] convierte “¡Vieja lagarta recocida!” en “¡Vieja lagartona recocida!”, que no tiene ninguna justificación en el manuscrito (55). Magdalena, hablando abiertamente con Amelia y Martirio acerca de Angustias, dice: “reconocemos que está vieja, enfermiza y que siempre ha sido la que ha tenido menos mérito”. En Borrás [1943] “reconocemos” se convierte en “reconocerás”, puesto que la “m” en el manuscrito se parece a una “r” y la “o” a una “a”, pero luego también se cambia el orden de las palabras: “enfermiza, que ha sido siempre la que ha tenido más mérito”, y, lo peor de todo, por un desliz sustituye “más” por “menos” (73). Poco después aflora otro error que es difícil de explicar, con “heredera” en Borrás [1943] en lugar de “rica” (73). Evidentemente, no se trata de una lectura errónea, y el vocablo alternativo proviene posiblemente de otra fuente o se inserta por la asociación de ideas, puesto que en esta intervención se habla precisamente de “el dinero de su padre” y de que ahora se van a hacer las particiones.

Merece la pena apuntar una omisión llamativa en la primera edición de 1945: cuando Bernarda termina su conversación con La Poncia, “sale lentamente apoyada en el bastón y al salir vuelve la cabeza”. Tanto el manuscrito como Borrás [1943] incluyen la frase “apoyada en el bastón”, pero desaparece de la versión de 1945, aparentemente, eliminado por Francisco García Lorca o Guillermo de Torre (67). No puede ser un sencillo desliz, porque también en el Acto II Losada elimina el bastón de las dos acotaciones que lo mencionan (106, 108), y por consiguiente, hace su primera y única aparición en el Acto III, en el momento en que Adela se enfrenta con su madre y “lo parte en dos” (150).

En la Tabla 2 he recogido las variantes de más sustancia o más difíciles de explicar que se encuentran en los Actos II y III. No he juzgado necesario continuar apuntando todas las variantes que corresponden a

la categoría 1 descrita arriba, puesto que exactamente los mismos tipos de errores y deslices siguen manifestándose a lo largo de estos dos actos.

En el Acto II, pues, Lorca escribió de modo incompleto el apodo de Evaristo (en realidad, “el Colorín”), produciendo distintas lecturas incorrectas (88). Borrás [1943] insertó la ultracorrección “debieran” por “debían” (89) y corrigió el género de “almirez”, aunque el vocablo aparece algunas veces como femenino (90). Borrás [1943] interpretó “en” como “eso”, y combinó las palabras “paz” y “a” para producir “para” (94). Borrás [1943] suele tener una preferencia por las formas del subjuntivo en “-ese” y cambió varios verbos que aparecen en el manuscrito con “-era”. Borrás [1943] leyó las letras de “rica”, escritas de modo indistinto, como “mía” (98). En el manuscrito la “o” de “gorras” tiene más bien la forma de una “a”, pero no se ve para nada la “l” proporcionada por Borrás [1943] para producir “galas” (98). La rarísima palabra “manteruelo” mal deletreada por Lorca evidentemente causó problemas también para su hermano (98). Lorca insertó la “a” de “porrazos” encima de una letra con asta ascendente (¿una d?), lo que dio pie a la lectura incorrecta “panderos” (98). No se explica por qué Borrás [1943] sustituye “Venían” por “Vinieron”, que se ve claramente (99). En el manuscrito parte de la descripción de los segadores va en letra muy pequeña, evidentemente, añadida más tarde entre líneas, pero no obstante “quemados” –y no “granados”– se lee con bastante facilidad (99). De modo igual, no hay ninguna razón obvia para explicar la sustitución de “Anoche” por “Ayer” (99). Tanto el copista como Francisco García Lorca interpretaron la palabra rara y coloquial “volunto” como “barrunto” (104).

Ninguna justificación tenía la sustitución en Borrás [1943] de “enseñar” por “soñar” (107), pero se comprende algo mejor cuando convirtió una acción en el agente: “sembradura” en “sembradora” (108). Tampoco se da cuenta de que el sujeto de “se pongan” es “otras” –de la intervención de Martirio– y no la misma Adela (“me ponga”) (110). Las letras “a” y “e” de la mano de Lorca causan más problemas: puesto que “marjelas” no tiene sentido, Borrás [1943] recurre a “majuelos”, donde en realidad debe ser “marjales” (110). Un error serio de copista, si no

es ya una fuente imperfecta, suprime parte de la última palabra de lo dicho por Bernarda, dándonos “per...” en lugar de “perdernos”, elimina el hecho de que sea Martirio quien contesta y el principio de lo que dice, para conectar, con muy poco sentido, el final de la intervención de la hija con la también trunca intervención de Bernarda (118-119). El concepto de “guiados” es tal vez más preciso que “llevados”, pero esta palabra se lee claramente en el manuscrito (121). Los últimos cambios son muy curiosos: “arrastrada” por “arrastrando” tiene sentido en términos generales pero ninguna justificación en el manuscrito, mientras que “troches” por “trochas” y “terrobos” por “terrenos” introduce innecesariamente palabras raras o inventadas (121).

En el Acto III encontramos menos variantes de interés. La sustitución de “caballo” por “ganado” ocurre, se supone, porque Bernarda y Prudencia acaban de hablar acerca del caballo garañón (125). La frase hecha probablemente intervino en la conversión de “Dios dispone” en “Dios quiere” (128). Otra frase hecha influye en el próximo cambio: el decir “salir al campo” sería lo normal, pero queda claro que María Josefa rechaza el campo en favor de una población (“Yo quiero casas”) (144). La forma de las letras en el manuscrito para escribir “chiquitos” podrían dar pie a una lectura errónea como “despiertos” (144). Otra omisión curiosa ocurre en la frase pronunciada por Adela, donde desaparece el final de la frase: “que son decentes” (148). Siguen otras omisiones, tal vez por descuido (149-150). La acotación hacia el final de la obra ofrecida por Borrás [1943] intenta incluir todo lo que aparece en el manuscrito, escrito en una letra pequeña que es muy difícil de descifrar (151). Por lo tanto, no es casualidad que la frase tocante a la Poncia desaparezca de la versión Losada (y de la edición moderna de Hernández).

No queda ninguna duda de que la copia mecanografiada en poder de Borrás provenía del manuscrito original de Lorca: incluso justo al final la copia registra la misma fecha de terminación de la obra (153). Igualmente, no existe ninguna correlación entre las revisiones visibles

en el manuscrito (palabras y frases escritas encima de otras o añadidas en letra pequeña entre líneas o a un lado de la página) y las variantes encontradas en Borrás [1943] lo que indicaría que el texto-base incluía ya todas las revisiones hechas por Lorca en el momento de hacer la copia. Sin embargo, por el número y los tipos de variantes que sí existen entre los dos textos, sería muy verosímil pensar en por lo menos una copia intermedia, si no dos, con más deslices y errores pequeños deslizándose en el texto con cada paso de este proceso. Es imposible –por lo menos por el momento– identificar la fuente exacta de la copia de Borrás, puesto que no disponemos de otras copias asequibles para realizar una necesaria comparación. Sin embargo, esta copia es la evidencia concreta de que circulaba en España en los primeros años cuarenta, sin duda entre grupos muy reducidos y de confianza, esta obra famosa, cuyo estreno mundial se esperaba con impaciencia. Es evidencia también del hecho de que Tomás Borrás, un hombre estrechamente identificado con el régimen franquista¹⁶, pensara que tan temprano como 1943 tenía al menos posibilidades de recibir la autorización para montar la última obra teatral de una figura tan célebre, y en España tan controvertida, como García Lorca.

¹⁶ Descrito por Eugenio Cobo como “más franquista que Franco” (Álvarez Caballero, 1992: 111).

Tabla 1. *La casa de Bernarda Alba*, Acto I: todas las variantes

MANUSCRITO DE 1936	COPIA MECANOGRAFIADA DE 1943 (BORRÁS)	PRIMERA EDICIÓN DE LOSADA, 1945	NÚM. PÁG.
	<i>Página titular</i>		
Drama de mujeres en los pueblos de España	Drama entre mujeres, en los pueblos de España	Drama de mujeres en los pueblos de España	43
	<i>Personas</i>		
Amelia 27	AMELIA	AMELIA (hija de Bernarda) 27 años	44
Martirio 24	MARTIRIO	MARTIRIO (hija de Bernarda) 24 años	
Adela 20	ADELA	ADELA (hija de Bernarda) 20 años	
(criada) 50	[<i>falta</i>]	CRIADA 50 años	
La Poncia (criada) 60	LA PONCIA (Criada)	LA PONCIA (criada) 60 años ¹	
Prudencia 50	PRUDENCIA	PRUDENCIA 50 años	
	<i>Acto primero</i>		
Puertas en arco	Puertas de acceso	Puertas en arco	45
Era a la única que quería el padre.	Era la única a la que quería el padre.	Era la única que quería al padre.	
¡Quisiera que ahora como no come ella que todos	Quisiera que ahora, como no come ella, todos	¡Quisiera que ahora como no come ella, que todos	46
Limpia bien todo	Limpia bien todo ésto. [<i>sic</i>]	Limpia bien todo.	47
¿Han venido todos sus parientes?	¿Han venido todos los parientes?	¿Han venido todos sus parientes?	
Vinieron a verlo muerto	Vinieron a verle muerto	Vinieron a verlo muerto	48
Sobran	Sobra	Sobran.	

MANUSCRITO DE 1936	COPIA MECANOGRAFIADA DE 1943 (BORRÁS)	PRIMERA EDICIÓN DE LOSADA, 1945	NÚM. PÁG.
la vean en su dominio.	la vean en su domicilio.	la vean en su dominio.	
vida sin secretos una con otra	vieja sin secretos una con otra	vida sin secretos una con otra,	
imal dolor de clavo le pinche en los ojos	¡Mal dolor de clavo le pinche los ojos!	¡Mal dolor de clavo le pinche en los ojos!	
mucha puntilla bordada muchas camisas de hilo	mucha puntilla bordada y muchas camisas de hilo	mucha puntilla bordada, muchas camisas de hilo,	49
la única tierra que nos dejan	la única tierra que nos deja	la única tierra que nos dejan	
Mendiga (con una niña)	MENDIGA (Entrando con una niña).	MENDIGA (<i>con una niña</i>).	50
(fuerte con cierta irritación)	(Fuerte, con cierta intención.)	(<i>fuerte y con cierta irritación</i>).	
Mujer tu tienes quien te gane.	Mujer, tú tienes quien te gana.	Mujer, tú tienes quien te gane.	51
las que vivimos en la chozas [<i>sic</i>] de tierra	los que vivimos en la choza de tierra	las que vivimos en las chozas de tierra	
Criada (rompiendo a gritar)	CRIADA (Rompiendo a llorar al verlas entrar).	(<i>La Criada rompiendo a gritar</i>).	52
(la Criada se va sollozando)	(<i>La Criada se va llorando</i>)	(<i>La Criada se va llorando</i>).	
(se sientan) pausa. (fuerte) Magdalena no llores.	(<i>Se sientan. Pausa</i>) Magdalena, no llores.	(<i>Se sientan. Pausa. Fuerte</i> .) Magdalena, no llores;	53
Ber. Quien si estaba	BERNAR. Quien estaba,	BERNARDA. Quien sí estaba	54
Mujer 2ª. (aparte y en baja voz)	MUJER 2ª. (<i>Aparte y en voz baja</i>)	MUJER 2ª (<i>aparte, en voz baja</i>).	
no deben mirar más hombre	no deben mirar más hombres	no deben de mirar más hombre	55
el calor de la pana	el calor de la parra.	el calor de la pana.	
¡Vieja lagarta recocida!	¡Vieja lagartona recocida!	¡Vieja lagarta recocida!	
Requiem aeternam dona eis domine	Requiem aeternam dona eis dómína. [<i>sic</i>]	Requiem aeternam donat [<i>sic</i>] eis domine.	56
E lux perpetua luceat eis.	Et lux perpétua luceat eis.	Et lux perpetua luce ab [<i>sic</i>] eis.	
por otra puerta la que da al patio)	por otra puerta que da al patio.)	<i>por otra puerta que da al patio</i> .)	57

MANUSCRITO DE 1936	COPIA MECANOGRAFIADA DE 1943 (BORRÁS)	PRIMERA EDICIÓN DE LOSADA, 1945	NÚM. PÁG.
échales una copa de aguardiente	échales unas copas de aguardiente	échales una copa de aguardiente.	
Muchacha. (a Magdalena) Magdalena	MUCHA. Magdalena.	MUCHACHA (a Magdalena). Magdalena...	
¡Andar a vuestras cuevas a criticar	¡Andar a vuestras cuevas, criticar	¡Andar a vuestras casas a criticar	
En ocho años que dure el luto	En ocho años que dura el luto,	En ocho años que dure el luto	59
Haceros cuenta que hemos	Haceos cuenta de que hemos	Hacemos cuenta que hemos	
Eso tiene la gente que nace	Eso es la gente que nace	Eso tiene la gente que nace	60
Tiene a quien parecersele.	Tiene a quien parecerse.	Tiene a quién parecerle.	
Tuve durante el duelo que taparle varias veces	Tuve durante el duelo que taparla varias veces	Tuve durante el duelo que taparle varias veces	
Ber. (a la criada) Déjala que se desahogue	BERNA. Deja que se desahogue	BERNARDA (a la criada). Dejadla que se desahogue	
A sacado del cofre	Ha sacado del cofre	Ha sacado del cofre	61
los pendientes de amatistas,	los pendientes de amatista,	los pendientes de amatista;	
cambiar la ropa.	cambiar de ropa.	cambiar de ropa.	
no el pañuelo de la cabeza	no el pañuelo a la cabeza.	no el pañuelo de la cabeza.	
(entra Adela) ¡Y Angustias?	(Entran ADELA y ANGUSTIAS)	(Entra Adela.) ¡Y Angustias?	
Los hombres se acababan de ir	Los hombres se acaban de ir.	Los hombres se acababan de ir.	
el duelo de hombres habría salido ya.	el duelo de hombres había salido ya!	el duelo de los hombres habría salido ya!	62
una mujer de tu clase	una mujer de tu casta	una mujer de tu clase	
Maximiliano la llevaba cogida	Maximiliano la llevaba	Maximiliano la llevaba cogida	64
blancas y untosas	blancas y untuosas,	blancas y untuosas	65

MANUSCRITO DE 1936	COPIA MECANOGRAFIADA DE 1943 (BORRÁS)	PRIMERA EDICIÓN DE LOSADA, 1945	NÚM. PÁG.
Demasiada poca guerra te dan.	Demasiado poca guerra dan.	Demasiada poca guerra te dan.	
en el arca grande toda la ropa del muerto	en el arca grande la ropa del muerto.	en el arca grande toda la ropa del muerto.	66
Algunas cosas las podríamos dar...	Algunas cosas las podíamos dar...	Algunas cosas las podíamos dar.	
(sale lentamente apoyada en el bastón y al salir vuelve la cabeza	(Sale Bernarda apoyada en el bastón, y al salir vuelve la cabeza	<i>Sale lentamente y al salir vuelve la cabeza</i>	67
Las criadas salen después. Entran Amelia y Martirio	Las criadas solas. Después entran AMELIA y MARTIRIO.)	<i>Las criadas salen después.</i> (Entran Amelia y Martirio.)	
tuvo relaciones con esta muchacha,	tuvo relaciones con otra muchacha,	tuvo relaciones con esta muchacha,	68
y casó con	ya se casó con	y se casó con	
mujeres las dos de que la engendró.	mujeres las dos de que las engendró.	mujeres las dos del que la engendró.	69
porque me avisó con la hija	porque me avisó por la hija	porque me avisó con la hija	
ver los cuadros bordados en cañamazo	ver los machos bordados en cañamazo	ver los cuadros bordados de cañamazo	70
Aquella era una época	Aquello era una época	Aquella era una época	
Ame (a Mag.) Llevas desabrochados	AMELIA. Llevas desabrochados	AMELIA (a Magdalena). Llevas desabrochados	
Es buen hombre	Es un buen hombre.	Es buen hombre.	72
reconocemos que está vieja, enfermiza y que siempre ha sido la que ha tenido menos mérito	reconocerás que está vieja, enfermiza, que ha sido siempre la que ha tenido más mérito	reconocemos que está vieja, enfermiza, y que siempre ha sido la que ha tenido menos méritos	73
es la única rica de la casa	es la única heredera de la casa	es la única rica de la casa	
ya se harán particiones vienen por ella.	ya se harán particiones, viene por ella.	ya se harán particiones vienen por ella!	
te pretendiera a ti Amelia, o nuestra Adela	te pretendiera a ti, Amelia, o a nuestra Adela,	te pretendiera a ti, Amelia, o a nuestra Adela,	
pero no que venga a buscar	pero que no vaya a buscar	pero no que venga a buscar	

MANUSCRITO DE 1936	COPIA MECANOGRAFIADA DE 1943 (BORRÁS)	PRIMERA EDICIÓN DE LOSADA, 1945	NÚM. PÁG.
a una mujer que como su padre, habla con la nariz.	una mujer que como su madre, habla con las narices.	a una mujer que, como su padre, habla con las narices.	74
¡Dios nos valga!	¡Dios me valga!	¡Dios me valga!	
¿Y qué querías que hiciera?	¿Y qué queréis que hiciera?	¿Y qué queríais que hiciera?	
Tenía mucha ilusión con el vestido.	Tenía muchas ilusiones con el vestido.	Tenía mucha ilusión con el vestido.	
las piernas (ríen)	las piernas. (Ríe)	las piernas. (Ríen.)	75
y ese hombre es capaz de...	¿Y ese hombre es capaz...?	Y ese hombre es capaz de...	76
Pienso que este luto	Pienso en que este luto	Pienso que este luto	
Lo sea de una será de todas.	Lo que sea de una será de todas.	Lo que sea de una será de todas.	77
Ha estado a punto de oírte la criada.	Ha estado a punto de oírta la criada.	Ha estado a punto de oírte la criada.	
después de un instante se va también	Después se va también	<i>después de un instante se va también</i>	
Después que te haya quitado	Después que te hayas quitado	Después que te haya quitado	79
No, no callo.	No, no me callo.	No, no me callo.	81
un varón para casarme y para tener alegría!	un varón para casar y tener alegría!	un varón para casarme y para tener alegría.	

Tabla 2. *La casa de Bernarda Alba*, Actos II y III:
variantes significativas

	<i>Acto segundo</i>		
mi marido Evaristo el colino	mi Evaristo el colino	mi marido Evaristo el Colín	88
¡Así debían ser todas las mujeres!	¡Así debieran ser todas las mujeres!	¡Así debían ser todas las mujeres!	89
con la mano de la almirez	con la mano del almirez.	con la mano del almirez.	90

MANUSCRITO DE 1936	COPIA MECANOGRAFIADA DE 1943 (BORRÁS)	PRIMERA EDICIÓN DE LOSADA, 1945	NÚM. PÁG.
Deja en paz a tu hermana	Deja eso para tu hermana	Deja en paz a tu hermana	94
Si fuera rica la tendría de Holanda	Si fuese mía, la tendría de Holanda.	Si fuera rica la tendría de Holanda.	98
Estos encajes son preciosos para las gorras de niño, para mantevuelos de cristianar.	Estos encajes son preciosos para las galas de niña, para manteruelos de cristianar.	Estos encajes son preciosos para las gorras de niño, para mantehuelos de cristianar.	
Siquiera allí se ree [sic] y se oyen porrazos!	Siquiera allí se ríen y oyen panderos.	¡Siquiera allí se ríe y se oyen porrazos!	
Vinieron de los montes. ¡Alegres! ¡como árboles quemados!	Venían de los montes. ¡Alegres! ¡Como árboles granados!	Vinieron de los montes. ¡Alegres! ¡Como árboles quemados!	99
Anoche llegó al pueblo	Ayer llegó al pueblo	Anoche llegó al pueblo	
puede ser un voluntó mío	Puede ser un barrunto mío.	puede ser un barrunto mío.	104
Ber (entrando con su bastón)	BERNARDA. (<i>Entrando con su bastón</i>)	BERNARDA (<i>Entrando</i>).	106
¡Pero me vais a soñar!	¡Pero me váis a enseñar!	¡Pero me vais a soñar!	107
Ber (avanzando y golpeándola con el bastón) Mala puñalada te den mosca muerta. ¡Sembradura de vidrios!	BERNAR. (<i>Avanzando y golpeándola con al [sic] bastón.</i>) ¡Malas puñaladas te den, mosca muerta! ¡Sembradora de vidrios!	BERNARDA (<i>Avanzando y golpeándola</i>). Mala puñalada te den, imosca muerta! ¡Sembradura de vidrios!	108
Hasta que se pongan en cueros de una vez y se las lleve el río	Hasta que me ponga en cueros de una vez y se les lleve el río.	Hasta que se pongan en cueros de una vez y se las lleve el río.	110
tus marjelas	tus majuelos	tus marjales	
(aparece Adela en la puerta)	[<i>falta</i>]	(<i>Aparece Adela en la puerta.</i>)	118
[Ber.] Hay a veces una ola de fango que levantan los demás para perdernos Mar. A mí no me gusta mentir Pon Y algo habrá	[BERNAR.] Hay a veces una ola de fango que levantan los demás para per... Gusta mentir. PONCIA. Algo habrá.	[BERNARDA.] Hay a veces una ola de fango que levantan los demás para perdernos. MARTIRIO. A mí no me gusta mentir. LA PONCIA. Y algo habrá.	118– 119

MANUSCRITO DE 1936	COPIA MECANOGRAFIADA DE 1943 (BORRÁS)	PRIMERA EDICIÓN DE LOSADA, 1945	NÚM. PÁG.
como llevados por la mano de Dios	como guiados por la mano de Dios	como llevados por la mano de Dios	121
La traen arrastrando por la calle abajo y por las trochas y los terrenos del olivar	La traen arrastrada por la calle abajo y por los troches y los terrobos [sic] del olivar	La traen arrastrando por la calle abajo, y por las trochas y los terrenos del olivar	
	<i>Acto tercero</i>		
Has sabido acrecentar tu ganado	Has sabido acrecentar tu caballo.	Has sabido acrecentar tu ganado.	125
O como Dios dispone.	O como Dios quiere.	O como Dios dispone.	128
Me acompañarás tú a salir del campo? Yo no quiero campo.	¿Me acompañarás tú a salir al campo? Yo no quiero campo.	¿Me acompañarás tú a salir del campo? Yo quiero campo.	144
con sus niños chiquitos y los hombres fuera	con sus niños despiertos y los hombres fuera,	con sus niños chiquitos y los hombres fuera	
perseguida por las que dicen que son decentes	perseguida por los que dice,	perseguida por los que dicen que son decentes,	148
Adel. ¡Déjame!	[falta]	[falta]	149
Mar. (señalando a Adela) ¡Estaba con él!	Marti. ¡Estaba con él!	MARTIRIO (señalando a Adela). ¡Estaba con él!	150
(sale corriendo) se [ilegible] la Pon) aparece Amelia por el fondo que mira aterrada con la cabeza sobre la pared) (sale detrás Martirio)	(Sale corriendo. Se lleva a la Poncia. Sale detrás Martirio. Aparece AMELIA por el fondo, que mira aterrada con la cabeza sobre la pared.)	(Sale corriendo.) (Sale detrás Martirio. Aparece Amelia por el fondo, que mira aterrada con la cabeza sobre la pared.)	151
(día viernes 19 de Junio 1936	(Día Viernes 19 de Junio 1936)	(Día viernes 19 de junio 1936.)	153

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUILERA SASTRE, Juan, 2013. "Entre dos exilios: Rivas Cherif y García Lorca", *Archivum*, 53: 7-58.

Incipit XLV (2025), 165-188

- ÁLVAREZ CABALLERO, Ángel, 1992. "Del nacionalflamenquismo al renacimiento", *Cuadernos Hispanoamericanos. Los complementarios*, 9-10 (mayo): 109-119.
- ANDERSON, Andrew A., 2024. "Nueva luz sobre la temprana historia textual de *La casa de Bernarda Alba* (1936-1945)", *Creneida*, 12: 482-506.
- BALLESTEROS DORADO, Ana Isabel, 2023. *Federico García Lorca en el franquismo: el caso de "La Estafeta Literaria" (1944-1960)*, Madrid: Fragua.
- BENEYTO PÉREZ, Juan, 1987. "La censura literaria en los primeros años del franquismo. Las normas y los hombres", *Censura y literaturas peninsulares. Diálogos Hispánicos de Amsterdam N.º 5*, Amsterdam: Rodopi, 27-40.
- BORRÁS, TOMÁS [1943] Copia mecanografiada de *La casa de Bernarda Alba* (inérita). Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares. Expediente R-193, signatura 73/08489.
- BUERO RODRÍGUEZ, Carlos, 2017. "Miguel Hernández, 'Poemas de la vida y de la muerte' en la voz de Antonio Buero Vallejo", *Boletín. Instituto de Estudios Giennenses*, 216 (julio-diciembre): 39-74.
- CARAZO, Javier, 2003. "El libro antiguo tiene cita en Madrid", *Cinco Días*, 27 de noviembre de 2003.
- DE PAEPE, Christian, 1996. *Catálogo general de los fondos documentales de la Fundación Federico García Lorca*, vol. IV: *Manuscritos y documentos relacionados con las obras teatrales*, Madrid: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía / Fundación Federico García Lorca.
- DINVERNO, Melissa, Andrew A. Anderson & Christopher Maurer, 2025. *Memoria en movimiento: Lorca y el archivo*, Granada: Centro Federico García Lorca.
- Expediente de depuración de Ángel Enciso Calvo, En línea: <https://humanidadesdigitales.uc3m.es/s/catedraticos/item/14553>. Fecha de consulta: 19 de mayo de 2025.

- GARCÍA LORCA, Federico, 1945. *La casa de Bernarda Alba*, Buenos Aires: Losada.
- GARCÍA LORCA, Federico, 1998. *La casa de Bernarda Alba*, ed. de Mario Hernández, Madrid: Alianza.
- [sin autor], 1999. *Fernando Durán. Libros y manuscritos. Subasta el día 14 de diciembre de 1999 en dos sesiones*, Madrid.
- GÓMEZ GARCÍA, Alba, 2019. “Páginas teatrales (18). En recuerdo de Carmen Moreno, copista teatral” (4 de septiembre). En línea: https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/septiembre_19/04092019_01.htm. Fecha de consulta: 19 de mayo de 2025.
- HERNÁNDEZ, Mario, 1998. “Notas al texto”, en Federico García Lorca, *La casa de Bernarda Alba*, Madrid: Alianza, 165-180.
- MAGARIÑOS TORRES, Santiago, 1961. “García Lorca y la muerte”, *Revista Nacional de Cultura* (Caracas), 24 (148-149) (septiembre–diciembre): 107-115.
- O’LEARY, Catherine, & Michael THOMPSON, 2023. “The Franco Dictatorship: Censorship as ‘Propaganda’, ‘Education’ and ‘Information’”, en *Theatre Censorship in Spain, 1931-1985*, Cardiff: University of Wales Press, 87-154.
- RÍOS CARRATALÁ, Juan A., 2021. “Juan Guerrero Zamora, biógrafo de Miguel Hernández”, s. p., comunicación presentada al Homenaje a Juan Guerrero Zamora, Fundación Juan March, 21-22 de junio. En línea: <https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/115904/3/Guerrero-Zamora.pdf>. Fecha de consulta: 19 de mayo de 2025.
- ZAPATA, Esteban, 2004. “VIII Salón del Libro Antiguo”, *Noticias Bibliográficas. Revista bibliográfica anticuaria internacional*, 102: 18-19.